

修正：
ギブス計量

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} g_k^2 dx_k^2$$

から摂動された計量としては、 $\{t_{i,j}\}_{i,j}$ を本文と同じものとして

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} g_k^2 dx_k^2 + \sum_{i,j \in \mathbb{N}} t_{i,j} g_i g_j dx_i dx_j$$

を考えるのが良いであろう。

g の条件：[<https://doi.org/10.5281/zenodo.15309404>]

t の条件：[<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243570>]